

БОЖХОНА ОРГАНЛАРИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА МЕНЕЖМЕНТ БЎЙИЧА ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРНИ ҚЎЛЛАШНИНГ АҲАМИЯТИ

Мирзахмедова Дилафруз Фархатовна

Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги хузуридаги Божхона
қўмитасининг Тошкент шаҳар бўйича бошқармаси ходими

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13896953>

Мамлакатда сўнги йилларда барча давлат органларида бўлгани каби божхона хизматида ҳам олиб борилган ўзгаришлар натижасида тадбиркорликка тўсиқ бўлувчи сифатида қараладиган тизимдан “тадбиркор таянчи” деб номланувчи хизмат кўрсатувчи давлат ташкилоти шаклланди. Бунда асосий эътибор товар ва транспорт воситаларидан божларни ундириш вазифасини тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш ва истеъмолчи манфаатларини қўллаб хизмат олиб боришга алмаштиришга қаратилган ислохотларга йўналтирилди.

Лекин ҳалигача божхона органлари фаолиятдан тадбиркорлик субъектларининг норозилиги ҳолатлари, ундирилмай қолаётган ва ноўрин қўлланилаётган божхона божларидан имтиёзларнинг мавжудлиги, божхона ходимлари билан боғлиқ коррупциявий жиноятлар фактлари тизимда бошқарув жараёнларига кенг қўлланилаётган ва натижадор ҳисобланган халқаро стандартлар асосидаги ўзгаришларни жорий этишни тақазо этмоқда.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев томонидан 2024 йил 16 январь куни макроиқтисодий барқарорлик ва иқтисодий ривожланишни таъминлаш бўйича устувор вазифаларга бағишлаб ўтказилган видеоселектр йиғилишида божхона соҳасига алоҳида тўхталиниб, 2023 йил давомида импорт бўлган товарларга салкам 60 триллион сўмлик имтиёз қўллангани, лекин уларнинг самарадорлиги бўйича етарли таҳлил йўқлиги натижасида мақсадсиз ишлатилган имтиёз ҳолатлари мавжуд эканлиги бўйича эътирозлар билдирилган[1].

Шунингдек, тадқиқотлар натижасида замонавий божхона хизматида кузатилаётган асосий муаммолар сифатида куйидагилар:

- ташқи иқтисодий фаолият қатнашчилари томонидан товарларни божхона расмийлаштирувидан ўтказиш жараёнида божхона қийматини қасдан пасайтириш ҳолатларининг мавжудлиги;

- божхона органларини товарларнинг фактура қийматларини аниқлаш билан боғлиқ ягона нарх маълумотлари тизимларини мавжуд эмаслиги;

- товарларни божхона ҳудудига чиқарилгандан сўнг улар устидан назорат имкониятининг пастлиги;

- божхона органлари тезкор тузилмаларини тезкор-қидирув ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш йўналишида ахборот-таҳлилий маълумотлар билан етарлича таъминланмаганлиги;

- ходимларни моддий қўллаб-қувватлаш тизимининг шаффоф эмаслиги;

- божхона органларида аниқланаётган коррупция даражасининг юқорилиги сақланиб қолаётганлиги ва бошқалар аниқланмоқда.

Юқорида келтирилган муаммолар ва ҳукумат томонидан билдирилаётган эътирозлар натижасида божхона органлари хизмат кўрсатиш фаолиятига нисбатан салбий қарашларни сақланиб қолишига олиб келиб, кўрсатилаётган хизматлар сифатини ошириш бўйича зудлик билан тегишли чоралар кўришни тақазо этмоқда.

Божхона органлари фаолияти самарадорлигини ва сифат даражасини ошириш, ҳукумат, жамият ва ташқи иқтисодий фаолият қатнашчиларини унинг фаолиятдан қониқишига ва ўзаро низоли ҳолатлар миқдорини пасайишига эришиш имконини яратади. Шу мақсадда тизимга илғор ҳорижий тажрибаларни жорий этиш мақсадга мувофиқ деб ҳисобланади.

Шундай илғор тажрибалардан бири божхона органлари фаолиятида бошқарув самарадорлигини оширишга қаратилган ISO 9001:2015 сифат менежменти тизимини (СМТ) жорий этиш ҳисобланади. ISO 9001 (2008, 2010 ва 2015) халқаро стандартлар блоки божхона органлари самарадорлиги тизимини жорий этиш ва баҳолашнинг халқаро намунавий эталони ҳисобланади. Улар божхона органларига юклатилган давлат хизматларини сифатли бажарилишини таъминлайди.

Стандарт 8 та асосий тамойилларга асосланган ҳолда жорий этилган:

1-принцип: бажарилган хизматлар натижасида истеъмолчининг қониқиш билдириши;

2-принцип: бошқарувчининг лидерлик ва масъулиятлилик қобилиятларини мавжуд бўлиши;

3-принцип: божхона хизматларининг сифат ва сон меъёрлари мавжуд бўлиши;

4-принцип: божхона хизматлари сифатини бажаришга тизимли ёндашувнинг мавжудлиги;

5-принцип: божхона органларининг бошқа давлат органлари билан ўзаро манфаатли ҳамкорлиги йўлга қўйилиши;

6-принцип: бошқарувга ходимларнинг жалб этилиши ва бошқалар[2].

Мазкур принциплар барча ташкилотлар фаолиятида қўллаш учун универсал ҳисоблансада, божхона органлари фаолиятининг алоҳида жиҳатларини инобатга олган ҳолда, тизимда хизмат кўрсатиш сифатини ошириш бўйича қисқа ва узоқ муддатли даврга мўлжалланган чора-тадбирларни ишлаб чиқишда улардан методологик жиҳатдан фойдаланса бўлади. Яъни божхона органларида хизмат кўрсатиш сифатини бошқариш методологияси (1-расмга қаранг) деганда иқтисодиёт қонунлари асосида шакллантирилган бошқарув усуллари ва принципларини, хизмат кўрсатиш сифатига таъсир этувчи омиллар ва бошқарув шакллари жамланмаси тушунилади. Шунингдек, бошқарув усуллари божхона органларининг маълум бир давр учун хизмат кўрсатиш сифатини таҳлил қилишда қўлланиладиган мезонлар ва воситалар асосида шакллантирилади.

Таъкидлаш жоизки, барча давлатларда божхона органларининг асосий вазифаси турлича эканлигини инобатга олган ҳолда улардаги хизмат кўрсатиш сифатини баҳолаш методикаси, аниқланган муаммо ва уларни келтириб чиқарувчи омилларни бартараф этишнинг ягона универсал методологик инструментлари мавжуд эмас[3].

Шунингдек, божхона органларида кўрсатилаётган хизматлар сифатини бошқариш тизимнинг асосий вазифаларидан бири ҳисобланиши билан бир қаторда божхона органларини бошқариш тизими ёхуд божхона менежментининг тизим ости элементларидан бири ҳисобланади[4].

Миллий божхона тизимида кўрсатилаётган хизматлар сифатини ошириш мақсадида халқаро стандартни жорий этиш учун етарлича имкониятлар мавжуд, жумладан:

- қонун ижодкорлиги ва қонун ҳужжатлари базаси етарлича;
- инсон ресурсларини тайёрлаш, ривожлантириш ва бошқаришнинг сифатли тизими жорий этилган;

- сифатли ахборот-коммуникация технологиялари, дастурий таъминотлар ва олдиндан маълумот алмашиш, электрон декларациялаш тизимлари жорий этилган;
- божхона органларининг инфратузилмалари такомиллаштирилмоқда;
- раҳбариятни тизимни такомиллаштиришга ҳайрихоҳлиги каби зарурий асослар яратилган.

1-расм. Божхона органлари томонидан кўрсатиладиган хизматлар сифатини бошқариш методологияси[5]

ISO 9001:2015 (СМТ) стандартини жорий этиш тизимдан 2-расмдаги каби жараёنли ёндашувни талаб этиб, “Режалаштириш – Амалга ошириш – Текшириш – Амалга ошириш” цикли асосида доимий равишда хавфларни баҳолаш орқали узлуксиз ҳаракатланишни талаб этади.

2-расм. Жараёнли ёндашувга асосланган сифат менежменти тизими модели[6]

Шунингдек, стандартни жорий этиш жараёнини қуйидагича босқичларга бўлган ҳолда амалга ошириш талаб этилади.

1-босқич: алоҳида жиҳатларни белгилаб олиш. Божхона органлари давлатнинг иқтисодий манфаатларини хизмат қилувчи тузилма эканлигини ҳисобга олган ҳолда, мазкур жараёнда манфаатдор томонлар сифатида бир томондан давлат ҳукумати, иккинчи томондан ташқи иқтисодий фаолият қатнашчилари, фуқаролар, йўловчилар, божхона

брокерлари, божхона расмийлаштируви бўйича мутахассислар истеъмолчи сифатида иштирок этади.

Бу ўринда, давлат божхона божлари ва йиғимларини ўз вақтида ва тўлиқ ундирилишидан, истеъмолчи сифатида кўрсатилаётган субъектлар эса божхона назорати ва расмийлаштирувини имкони қадар қисқа муддатларда амалга оширилишидан манфаатдор эканлигини инобатга олган ҳолда мазкур стандартни жорий этишда унинг 7-бандидаги 3 та кичик бандларни истисно қилиш зарурати мавжуд.

2-босқич: малака ошириш курсларини жорий этиш. Ҳар қандай янги ислохотни амалга ошириш у билан боғлиқ жараёнларни тўлиқ англаб етган ходимларга эга бўлишни тақазо этади. Шунга кўра, стандарт талабларини бошқарув қарорларини қабул қилувчи ходимлар томонидан тўғри амалга оширилишини таъминлаш мақсадида қисқа муддатли курсларни жорий этиш мақсадга мувофиқ деб ҳисобланади.

3-босқич: ўзаро алоқадор жараёнларни белгилаб олиш. Сифат бўйича қўлланма ишлаб чиқиш, стратегик мақсадлар, мезонлар ва кўрсаткичларни белгилаш, ҳужжатларни бошқариш, доимий мониторингни олиб бориш, менежментни юритилишини ички аудитини жорий этиш, номувофиқ хизматларни тўғрилаш тизимини яратиш ва бошқалар қиради.

Ушбу босқичлар тўлиқ амалга оширилгандан сўнг стандартни жорий этиш ундан кўзланган мақсадга эришиш имконини яратади. Таъкидлаш жоизки, стандартнинг самардорлиги ходимларнинг компетентлиги билан боғлиқ эканлигини эътиборга олиш лозим.

Шу сабабли, стандартнинг 8-бандига асосланган ҳолда ходимларнинг хизмат олиб бориш жараёнларида сифат ва самарадорликни ошириш мақсадида қўлланиладиган асосий воситаларга маънавий ва моддий рағбатлантиришларни киритиш мумкин.

Халқаро стандартлаштириш ташкилоти (ISO) томонидан ташкилотларда менежмент бўйича кўплаб стандартлар жорий этилган бўлиб, ISO 9001:2015 сифат менежменти тизимини (СМТ) жорий этишда ISO 9001:2008 ва ISO 14001:2004 (Экологик менежмент тизими) стандартлари билан уйғунлаштириш масалаларини ҳам инобатга олиш лозим.

Юқоридагилар асосида хулоса қилиш мумкинки, қулай тадбиркорлик муҳитини шакллантириш божхона органлари томонидан кўрсатилаётган хизматлари сифати билан боғлиқ. Божхона тизимида ҳар қандай турдаги илғор рақамли технологиялар жорий этилган бўлиши, кўрсатилаётган хизмат сифатини юқори деб баҳолашга асос бўлаолмайди.

Шунга кўра, миллий божхона тизимини “Бизнес учун божхона” тамойили асосида янги босқичга олиб чиқиш учун унда божхона менежментини тўғри юритилиши муҳим масала ҳисобланади. Ўз ўрнида божхона менежменти бир қатор тизим ости элементлардан иборат бўлиб, улардан бири божхона органлари томонидан кўрсатилаётган хизматлар сифатини бошқариш ҳисобланади.

Божхона органлари томонидан кўрсатилаётган хизматлар сифатини бошқаришда юқори натижадорликка ISO 9001 стандартларини тизимда жорий этиш орқали эришиш мумкин бўлади.

REFERENCES

1. Алексеева Е.В., Федорова О.Ю. Понятие и сущность управления качеством таможенных услуг // Colloquium-journal. – 2019. – № 5-5 (29). – С. 44-46.
2. Гомон И.В., Непарко М.В., Пильгун Я.С. Коммуникационный процесс в деятельности таможенных органов // Вестник образовательного консорциума Среднерусский университет. Серия: Экономика и управление. – 2017. – №10. – С. 72-73.

3. Черныш А.Я. Качество таможенной деятельности: отчет о научно-исследовательской работе. М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2011. 251 с
4. Гомон И.В., Непарко М.В., Пильгун Я.С. Коммуникационный процесс в деятельности таможенных органов // Вестник образовательного консорциума Среднерусский университет. Серия: Экономика и управление. – 2017. – №10. – С. 72-73.